
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6856257>
УДК 372.881.1

Гомелева Е.Ю., Каширская Т.П., Рябова Е.А.

Гомелева Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафедры Л2, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Россия, 105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д.5, стр. 1. E-mail: bauman@bmstu.ru.

Каширская Татьяна Петровна, ст. преподаватель кафедры Л2, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Россия, 105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д.5, стр. 1. E-mail: bauman@bmstu.ru.

Рябова Екатерина Алексеевна, кандидат филологических наук, ГБОУ г. Москвы «Школа №1502 «Энергия», корпус Гамма, Россия, 107076, улица 2-я Бухвостова, д.6, E-mail: 1502@edu.mos.ru.

Преимущества использования видеоматериала в заданиях на аудирование при обучении английскому языку

Аннотация. В данной статье анализируются преимущества использования видеоматериала в заданиях на аудирование при обучении английскому языку. Отмечено, что обучение аудированию является неотъемлемой частью обучения иностранному языку и, несомненно, необходимой для успешной коммуникации. При формировании навыков аудирования преподаватели сталкиваются с целым рядом проблем. Внедрение новейших технологий в структуру занятий и использование видеоматериала на занятиях в старших классах школ и со студентами вузов позволяют не только сформировать эти навыки, но и будут способствовать более глубокому пониманию материала. Сделан вывод о том, что использование различных видеофрагментов, специально подобранных в соответствии с целями занятий, может стать источником получения знаний о новейшей лексике, о научных достижениях и открытиях, а также о принципе работы различных устройств. Неадаптированный видеоматериал познанокомит учащихся с распространенными вариантами английского языка и подготовит к более эффективному профессиональному общению.

Ключевые слова: навыки аудирования, видеоматериал, виды «слушания», виды внимания, зрительное восприятие, восприятие информации, подбор видеофрагментов, эффективная коммуникация.

Gomeleva E.Y., Kashirskaya T.P., Ryabova E.A.

Gomeleva Elena Yuryevna, senior lecture of the Department of Linguistics L2, Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Russia, 105005, Moscow, st. 2-nd Baumanskaya, 5/1. E-mail: bauman@bmstu.ru.

Kashirskaya Tatyana Petrovna, senior lecture of the Department of Linguistics L2, Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Russia, 105005, Moscow, st. 2-nd Baumanskaya, 5/1. E-mail: bauman@bmstu.ru.

Ryabova Ekaterina Alekseevna, candidate of philological Sciences, teacher of the SBGEI School 1502 "Energy", block Gamma, Russia, 107076, Moscow, st. 2-nd Bukhvostova, 6, E-mail:1502@edu.mos.ru.

Benefits of videos for listening tasks at English classes

Abstract. This article analyzes the advantages of using video material in listening tasks when teaching English. It is noted that teaching listening is an integral part of teaching a foreign language and, undoubtedly, necessary for successful communication. When forming listening skills, teachers face a number of problems. The introduction of the latest technologies into the structure of classes and the use of video material in classes in high schools and with university students allow not only to form these skills, but will also contribute to a deeper understanding of the material. It is concluded that the use of various video clips, specially selected in accordance with the objectives of the classes, can become a source of knowledge about the latest vocabulary, scientific achievements and discoveries, as well as the principle of operation of various devices. The unadapted video material will introduce students to common English language variants and prepare them for more effective professional communication.

Key words: listening skills, video, levels of listening, levels of attention, visual perception, acquiring information, selection of video episodes, effective communication.

Аудирование, несомненно, является одним из самых необходимых, а также самых сложных навыков, которые нужны для успешной коммуникации. Знание лексики и понимание грамматических конструкций не всегда означает, что учащиеся смогут успешно справиться с коммуникативными заданиями, например: с заданиями на аудирование или говорение на иностранном языке. На это есть ряд причин: слишком быстрая речь, много непонятных слов, недостаточное владение навыком аудирования и трудности при вычленении из речи даже знакомых слов. Кроме того, возникают сложности с произношением слов, то есть слова произносятся не так, как они привыкли их произносить. Помимо этого, даже понимая общий смысл текста, учащимся сложно удерживать в голове детали и одновременно слушать аудио или смотреть видео. Проблема усугубляется, если мы говорим о студентах технических вузов. На начальном этапе обучения студент должен запомнить и использовать достаточно большое количество терминов.

Может показаться, что задания на аудирование нужно использовать не так часто по причине того, что студенты и ученики старших классов общеобразовательных школ плохо справляются с ними, им становится трудно и скучно. Некоторые

учащиеся не стремятся выполнить задания хорошо, так как они считают, что это для них непосильная задача. Достаточно часто преподаватели избегают заданий на аудирование, а тем более заданий с использованием видеоматериалов. Во-первых, это происходит из-за нехватки времени на занятиях. Во-вторых, преподавателям нужно дополнительное время для качественной подготовки и проработки видеоматериалов. Однако мы полагаем, что включать задания на аудирование необходимо на каждом занятии. В настоящее время аудитории оборудованы техническими средствами, что позволяет сделать формирование навыка аудирования интересным и познавательным. Регулярное использование видеоматериала по изучаемым темам, помимо заданий на аудирование, поможет быстрее и качественнее сформировать навыки аудирования, которые необходимы для эффективного общения. Исходя из вышесказанного, мы считаем, что проблемы, затронутые в нашей статье, являются актуальными и требуют дальнейшего изучения.

Цель данной статьи – рассмотреть теоретические, практические и методические основы улучшения навыка аудирования путем использования видео на занятиях по английскому языку. В соответствии с

этим нами были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить теоретические источники по проблеме исследования.

2. Рассмотреть методические основы формирования навыков аудирования на иностранном языке с использованием аудио и видеоматериала.

3. Провести анкетирование учащихся старших классов ГБОУ школы 1502 «Энергия» г. Москвы и студентов первых трех курсов МГТУ им. Баумана г. Москвы и выяснить, как учащиеся относятся к использованию видео на занятиях, и с какими проблемами они сталкиваются в процессе выполнения заданий.

4. Проанализировать информацию, полученную из теоретических и методологических источников, анкетирования учащихся и результатов тестирования учащихся и выяснить, как использование видео влияет на формирование навыка аудирования.

5. Привести выводы и рекомендации по использованию видео на занятиях в данных возрастных категориях.

В ходе исследования была использована научная и методологическая литература, а также методы наблюдения, описания, измерения и сравнения. Одной из использованных методик является анкетирование. Для удобства исследования была составлена анонимная анкета с вопросами, касающимися использования видео на занятиях. Данная анкета была предложена учащимся в конце учебного года. Для исключения генеральной совокупности выборки были определены объекты исследования: учащиеся, которые обладают общими признаками, относительно которых считаем целесообразным сделать выводы при рассмотрении проблемы данной статьи. Авторами статьи был выбран один из методов неслучайной выборки – квотная выборка. Подобная выборка позволяет полностью воспроизвести «микромодель» генеральной совокупности на основе определенных признаков: уровень знания английского языка, обучение английскому языку (в том числе техническому), регу-

лярное использование видеоматериала на занятиях.

Объектами нашего исследования стали 150 учащихся московской школы №1502 «Энергия» корпус Гамма и студенты Московского государственного технического университета им. Баумана Аэрокосмического факультета: 15 учащихся 10-го инженерного класса и 30 учащихся 11-ых инженерных классов, 45 студентов 1 курса факультета АК, 30 студентов 2 курса факультета АК, 30 студентов 3 курса факультета АК. Достоинствами квотной выборки считаются высокий уровень репрезентативности и возможность отслеживания единиц исследования, которые отбираются на выборку. Нам было важно проанализировать, как использование видео влияет на навык аудирования при различном уровне владения языком, а также помогает ли видео лучше сформировать навыки аудирования. В процессе исследования авторы статьи наблюдали за реакциями учащихся, проводили тестирование и сравнивали результаты тестов.

Для развития навыков аудирования при помощи использования видеоматериала на уроках английского языка, важно понимать, что такое процесс «слушания». Этот процесс состоит из пяти составляющих. Во-первых, мы получаем информацию в вербальной и невербальной форме. Во-вторых, мы декодируем полученную информацию. В-третьих, наш мозг производит анализ этой информации. На этот процесс влияют множество факторов, таких как: насколько хорошо мы знаем предмет, и насколько мы способны правильно оценить информацию, а также множество других факторов. В-четвертых, мы усваиваем информацию, которую проанализировали. И, наконец, в-пятых, мы создаем какую-то значимую форму, основываясь на этом понимании. То есть слушание – это самый сложный процесс, в ходе которого наш мозг получает и интерпретирует информацию.

Следует также различать процессы «слышание» и «слушание». Французский семиотик Рональд Бартес считал, что

«слушание» – это процесс физиологический, который всегда происходит неосознанно или же осознанно. И этот акт связан с физическим восприятием звуков. В то время как процесс «слушания» основан на активном действии, которое предпринимает слушатель для того, чтобы интерпретировать сообщение [8, с. 62-65]. Другими словами, в процессе «слушания» мы делаем сознательное усилие для того, чтобы услышать звук и обратить на него внимание. Это уже волевой акт, включающий высшие умственные процессы.

Международная ассоциация (ILA), занимающаяся изучением аудирования, считает, что «слушание» – это процесс получения и извлечения смысла из информации и реагирования на вербальные и невербальные сообщения [7, с. 3].

Майкл Перди считает, что в этом процессе участвует память. Он полагает, что «слушание» является активным и динамическим процессом, в который входит не только интерпретация сообщения, а также и его запоминание, что является одним из факторов, влияющих на нашу реакцию на сообщение [7, с. 6].

При декодировании информации важным фактором является не только речь, но и язык тела говорящего, его эмоции и жесты, то есть информация, которая поступает из зрительных каналов. Этот факт особенно важен, когда мы говорим об общении на иностранном языке. Так как, даже если мы знаем язык на недостаточном уровне, мы все равно сможем считать какую-то информацию [8, с. 45].

Помимо этого, нам важно рассмотреть различные виды «слушания». Выделяют достаточно много видов «слушания», но для данной статьи необходимо обратить внимание на следующие:

«Слушание» с пониманием услышанного. При этом виде «слушания» учащиеся интерпретируют сообщение, основываясь на своем словарном запасе, уровне владения языком, восприятии, языке тела и жестах. Это означает, что они могут понять услышанное по-разному. Другими словами, существуют определенные различия в

том, как они произведут декодирование и анализ сообщения. Для того чтобы развить этот важный вид «слушания», необходимо увеличивать словарный запас, уровень владения грамматическими конструкциями, а также способствовать развитию познавательных навыков. Как мы видим, использование видео может помочь учащимся лучше понять услышанное, так как информация будет считываться из нескольких каналов.

Оценивающее «слушание». Этот тип «слушания» связан с тем, как студенты оценивают информацию, то есть считают ли они ее полезной и интересной или нет. При использовании специально подобранного видео или аудиоматериала, который способен привлечь внимание студентов и заинтересовать их, мы сможем достичь лучших результатов и избежать рутинных заданий.

Критическое «слушание». Этот вид «слушания» связан с оценкой, анализом и усвоением того, что учащиеся слышат в видео или аудиоматериале, а также при общении. Это уровень, на котором происходит полное понимание сказанного. На этом этапе слушатели могут задавать себе вопрос, в чем смысл высказывания, что говорящий пытается донести.

Следующий вид – *глубокое «слушание»* - больше всего подходит для описания процессов, которые происходят только тогда, когда информация поступает не только через аудиоканал, но и через зрительный канал. Происходит анализ того, что стоит за высказыванием: анализируется язык тела и зрительная информация, сопровождающая высказывание. То есть, учащиеся получают более детальную информацию, связанную с высказыванием. Следовательно, можно предположить, что использование видео, особенно описывающих сложные, например, технические процессы, поможет учащимся старших классов с инженерным уклоном, которые только начинают изучать технический язык, и, безусловно, студентам технических вузов, понять описываемые процессы на более глубоком уровне. Кроме того, в

дальнейшем это поможет им использовать правильные конструкции и термины в своей профессиональной деятельности.

Еще один вид – *первичное «слушание»* – описывает ожидание слушателей от материала, который они планируют услышать. Этот вид больше всего подойдет для первичного обсуждения новой темы. Мы считаем, что необходимо правильно выбрать видеоматериал для этого вида слушания, так как это поможет заинтересовать учащихся и подготовит их к дальнейшему восприятию информации.

И последний вид – *выборочное «слушание»*. При этом виде слушания происходит выборочный поиск информации. Этот вид слушания тесно связан с ожиданием определенной информации. При подобном виде слушания иногда могут возникать определенные сложности, так как студенты и учащиеся, которые хорошо знают материал на русском языке, будут искать подтверждение своим знаниям и не будут обращать внимание на детали высказывания. В результате тесты не всегда могут быть выполнены успешно [8, с. 73-79].

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается преподаватель, является потеря внимания студентов. В этой связи следует рассмотреть психологические теории внимания и методы, которые помогут привлечь и удержать внимание учащихся. Существует несколько теорий внимания, но мы остановимся на наиболее важных для рассмотрения наших проблем.

Основателем теории внимания является Вильгельм Вундт. Он проводил эксперименты по изучению внимания при зрительных и слуховых стимулах. Согласно его выводам, внимание – это состояние сознания, при котором появляются яркие впечатления, и мы фокусируем внимание на этом. Другая теория утверждает, что основным проявлением внимания является его активность в отборе информации, и эта функция основана на мотивации индивидуума, и именно внимание определяет содержание полученного опыта, то есть усвоения информации [1, с. 290-292].

Представитель научной психологической школы Теодюль Рибо утверждал, что состояние внимания всегда связано с эмоциями, сопровождается эмоциями, а также вызывается ими. Длительность и интенсивность внимания коррелируют с интенсивностью и продолжительностью особого состояния внимания, при котором происходят определенные изменения физического и физиологического состояния организма [2, с. 29].

Узнадзе Д.Н. предложил свое определение внимания, согласно которому информация воспринимается гораздо лучше, если индивидуум на нее настроен, то есть он ожидает увидеть или услышать информацию подобного рода, настраивается на нее, и в дальнейшем он обрабатывает информацию быстрее и точнее. Однако Дмитрий Николаевич также отмечает, что если наблюдатель не настроен воспринимать информацию, то она может быть пропущена или неправильно воспринята [3, с. 86-87].

Различают два вида внимания. Активное внимание – это процесс, при котором учащиеся прикладывают усилия, чтобы воспринять какую-либо информацию. При пассивном внимании этих усилий прилагать не надо. Активное внимание может продолжаться недолго, а при снижении внимания необходимо будет снова приложить усилие. Существует ряд факторов, которые влияют на внимание: 1) яркое и необычное впечатление; 2) эмоциональный тон впечатления, то есть какие эмоции вызывает у учащихся информация, соответственно, чем сильнее эмоция, тем более внимательными будут учащиеся; 3) наличие у учащихся представления о том, что они ожидают увидеть и услышать; 4) наличие привычных и многократно повторяемых впечатлений, то есть, необходимо понимать, вызывала ли раньше эта информация какую-то сильную реакцию [2, с. 19-20].

Однако стоит отметить, что изменение впечатления с целью повысить внимание может привести к обратному результату [2, с. 32]. «Экспериментальное исследо-

вание показало, что внимание первично подвержено периодическим произвольным колебаниям» [2, с. 43]. Эти колебания связаны с утомлением и адаптацией органов чувств. Для того чтобы сделать внимание учеников более устойчивым, нужно обращать внимание на некоторые моменты. Внимание учащихся может быть устойчивым, если они вовлечены в динамический процесс, однообразие притупляет внимание. Однако важно отметить, что связанность содержания очень важна. То есть на одном занятии центральным моментом остается одна тема, которая рассматривается со всех сторон, и это каждый раз позволяет учащимся открыть что-то новое и интересное по данной теме. Несомненно, внимание учащихся отличается по своей устойчивости. На это влияет целый ряд условий: сам материал, степень его трудности, понятности, степень интереса к материалу и особенности личности [2, с. 45-47].

Далее рассмотрим еще несколько факторов, влияющих на внимание, такие как: скорость приспособления внимания и установки. Все учащиеся разные и одним нужно больше времени для того, чтобы подготовить свое внимание к восприятию информации, другим такая подготовка не требуется. Выготский Л.С. считал, что главным правилом для педагога являются то, что перед тем как объяснить материал, необходимо заинтересовать в нем учащихся. Перед выполнением заданий нужно подготовить учащихся к ним: дать установку для того, чтобы обратиться к их реакциям. [2, с. 64]. Для чего же нужна такая подготовка? Опыт показывает, что ожидание необходимо, как предварительная подготовка соответствующих рабочих органов к восприятию информации, что поможет всем учащимся включиться в работу быстрее.

Далее следует рассмотреть, какие физические факторы, помимо психологических и физиологических, оказывают влияние на внимание при формировании навыка аудирования. Несомненно, что шум оказывает влияние на качество вы-

полнения задания. Но максимальное воздействие будет оказано только в том случае, если аудирование будет происходить в условиях сильного шума. В шумной обстановке мы думаем и принимаем решения намного медленнее, делаем больше ошибок. Однако к незначительному шуму мы быстро адаптируемся. А наличие слабого, но постоянного источника шума даже помогает поддерживать внимание [5, с. 6]. По нашим наблюдениям громкость воспроизведения аудио или видеоматериала влияет на успешное выполнение заданий: при слишком высокой или слишком низкой громкости учащиеся хуже справляются с заданиями. На основании этого можно предположить, что обстановка в аудитории должна быть рабочей, а громкость звука должна быть тщательно подобрана с учетом расположения учащихся и размера аудитории.

Очевидно, что скорость воспроизведения тоже оказывает огромное влияние на восприятие информации. Ученые выяснили, что обычно люди говорят со скоростью 125 слов в минуту, а мозг воспринимает и обрабатывает речь на гораздо большей скорости до 400 слов в минуту. Они полагают, что эта разница может стать причиной невнимательности учащихся, особенно, если речь медленная и сообщение неинтересное. [5, с. 7]. Несмотря на то, что эти данные приведены касательно восприятия материала на родном языке, их также можно экстраполировать на обучение аудированию на иностранном языке. Нами было замечено, что при просмотре видео на сниженной скорости, существенно снижался интерес к материалу. Однако, при работе со слабыми группами некоторые задания выполняются лучше и интерес не снижается за счет получения хороших результатов и, следовательно, повышения мотивации.

В ходе работы над статьей нами было проведено анкетирование 150 учащихся. Вопросы касались факторов, влияющих на успешность выполнения заданий, трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе выполнения заданий с использова-

нием видео, и их отношения к использованию видео. Полученные данные были пре-

образованы в таблицу 1.

Таблица 1.

1. Мне легче сделать задания на аудирование после просмотра видео, чем после прослушивания аудио.			
Учащиеся	Да %	Нет %	Не знаю %
старшие классы школы	46%	37%	17%
студенты 1 курса	70 %	11 %	19%
студенты 2 курса	72%	8%	20%
студенты 3 курса	75%	6%	19%
2. Мне проще выполнять задания «True/False», чем задания с открытым ответом.			
старшие классы школы	72%	16%	12%
студенты 1 курса	53%	28%	19%
студенты 2 курса	64%	29%	7%
студенты 3 курса	69%	14%	17%
3. Я выполню задания лучше, если видео длится до 3 минут.			
старшие классы школы	63%	20%	17%
студенты 1 курса	48%	30%	22%
студенты 2 курса	48%	43%	9%
студенты 3 курса	80%	12%	8%
4. Я справлюсь с заданиями лучше, если я хорошо знаю тему на русском языке.			
старшие классы школы	51%	35%	15%
студенты 1 курса	88%	9%	3%
студенты 2 курса	86%	14%	0%
студенты 3 курса	65%	8%	28%
5. Является ли для Вас аудирование более легким аспектом, чем говорение?			
старшие классы школы	44%	42%	13%
студенты 1 курса	41%	38%	21%
студенты 2 курса	45%	45%	10%
студенты 3 курса	38%	58%	4%
6. Вы скорее посмотрите видео на английском языке с субтитрами (или без них), чем прочтете какой-то материал на английском языке.			
старшие классы школы	43%	43%	14%
студенты 1 курса	41%	16%	9%
студенты 2 курса	55%	27%	18%
студенты 3 курса	52%	30%	18%
7. Вы лучше справитесь с заданиями, если новая лексика, в том числе произношение новых слов, будет отработана.			
старшие классы школы	80%	8%	12%
студенты 1 курса	59%	34%	6%
студенты 2 курса	67%	28%	6%
студенты 3 курса	56%	40%	5%
8. Видеоматериал делает занятие интереснее и помогает мне лучше понять тему.			
старшие классы школы	69%	19%	13%
студенты 1 курса	78%	9%	13%
студенты 2 курса	87%	7%	6%

Продолжение таблицы 1.

студенты 3 курса	97%	0%	3%
9. А) Какие трудности вы испытываете при просмотре видео? - слишком быстрая речь			
старшие классы школы	32%	30%	30%
студенты 1 курса	31%	25%	32%
студенты 2 курса	37%	70%	10%
студенты 3 курса	39%	68%	10%
Б) Какие трудности вы испытываете при просмотре видео? - непонятный акцент			
старшие классы школы	24%	56%	44%
студенты 1 курса	22%	54%	46%
студенты 2 курса	40%	50%	10%
студенты 3 курса	39%	46%	15%
В) Какие трудности вы испытываете при просмотре видео? - недостаточный запас слов			
старшие классы школы	40 %	30%	38%
студенты 1 курса	43 %	44%	25%
студенты 2 курса	20 %	30%	33%
студенты 3 курса	22 %	34%	27%

Как видно из нашего исследования и опроса, использование видео является одним из наиболее важных элементов занятия. Преподавателям необходимо включать этот вид деятельности в каждое занятие. Исходя из нашей практики, нами были отмечены следующие этапы подготовки видеоматериала. Прежде всего, нужно определить способы его интеграции в ход занятия. Начиная с первых минут, преподаватель может использовать видео в качестве введения тематики урока или в качестве способа начать обсуждение. Выполняя «первичное слушание», учащиеся получают установку и подготавливают свое внимание к материалу занятия. Для ввода тематики представляется логичным брать видеоматериалы конкретной тематики, не перегруженные новой лексикой и не усложненные новыми грамматическими конструкциями. В отличие от аудирования, такие задания лучше возбуждают интерес учащихся и мотивируют их к дальнейшей работе. Также при выборе видео важна его длительность. В зависимости от заранее продуманного плана занятия определяется нужная длительность. Однако мы не советуем использовать видео дольше 3-4 минут. Если цель материала ввод в тему, то этого времени должно хватить, чтобы по-

нять, о чем идет речь в видео, проанализировать материал и сформировать свое суждение.

В основной части занятия использование видеоматериала также бывает крайне полезным. Классифицируем их по содержанию, длительности и цели использования. Основная часть занятия подразумевает выполнение основных целей, например: введение грамматического материала или лексики, или обсуждение новой темы. Основываясь на этих целях, преподаватель подбирает содержание видео. Несмотря на нюансы, мы можем предложить следующее разделение видеоматериала: видео - объяснение грамматической темы; видео – ввод лексики; видео – объяснение технологических процессов. Оптимальной длительностью видео в данной части занятия можно считать видео до 5-7 минут. При просмотре более длительного видео учащиеся могут потерять интерес и концентрацию.

Для заключительной части занятия характерно подведение итогов и обсуждение результатов занятия. Интеграция видео в данной части может иметь следующие цели: повторение изученного материала, например, грамматического или лексического.

Отдельной обособленной целью использования видеоматериала можем считать мотивацию учащихся и поддержку их заинтересованности в изучении предмета. В случае, когда мы говорим об узкопрофильных школах или вузах, для учащихся может иметь большое значение прикладная составляющая изучаемого иностранного языка. Тогда для преподавателя актуально использование видеоматериала с определённой тематической направленностью и соответствующей лексической составляющей.

Подводя итог, можно отметить, что использование видео для формирования навыка аудирования даёт большие преимущества: делает занятие интересным и познавательным, позволяет удерживать внимание учащихся и способствует качественному формированию навыков аудирования к старшим курсам вузов. Все это поможет им эффективно общаться на иностранном языке в сфере их профессио-

нальной деятельности. Несмотря на все преимущества использования видео на занятиях, не следует забывать о нюансах, которые важно учитывать при подборе и просмотре видео. Особенности применения и интеграции видеоматериала в учебном процессе зависят также от возраста и уровня знаний учащихся [4, с. 10-12]. В старших классах, и тем более в технических вузах, видеоматериалы носят образовательный характер и становятся более содержательными. Необходимо учитывать уровень видео и соотносить его со знаниями учеников, проверять и оценивать как языковую составляющую материала, так и его актуальность и применимость в учебном процессе. На наш взгляд, первостепенным является создание прикладной направленности языка в настоящее время. Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что значимость и полезность использования видеоматериала при обучении английскому языку очевидна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вундт В. Очерк психологии // Серия: Мир вокруг нас, пер. Паперн Г., М.: Изд-во Книгоvek, 2015. 464 с.
2. Психология внимания/ под ред. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. Серия: Хрестоматия по психологии. М.: ЧеРо, 2001. 858 с.
3. Узнадзе Д.Н. Общая психология, пер. Чомахидзе, М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. 413 с.
4. Buddy Krizan A.C., Patricia M., Joyce P., Williams K. S. Business Communication // Sender's Role in the Communication Environment. Cengage Learning. 8th edition. 2010. P. 736
5. Colien S., Glass D.C. and Singer J.E. Apartment Noise, Auditory Discrimination and Reading Ability in Children. // Journal of Experimental Social Psychology. 1975. N 9. P.7.
6. Glass D.C. and Singer J.E. Urban stress: Experiments on noise and social stressors, New York; London: Acad. Press. 1972. P. 182.
7. Site of Global Listening Center, режим доступа к сайту Мировой центр аудирования URL: <https://www.globallisteningcentre.org/member/michael-w-purdy> (дата обращения: 01.05.2022).
8. Steinberg S. Introduction to Communication // Course Book 1: The Basics. Listening. Juta Academic. 1995. P. 158.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vundt V. Oчерk psihologii // Serija: Mir vokrug nas, per. Papern G., M.: Izd-vo Knigovek, 2015. 464 s.
2. Psihologija vnimanija/ pod red. Gippenrejter Ju.B., Romanova V.Ja. Serija: Hrestomatija po psihologii. M.: CheRo, 2001. 858 s.
3. Uznadze D.N. Obshhaja psihologija, per. Chomahidze, M.: Smysl; SPB.: Piter, 2004. 413 s.
4. Buddy Krizan A.C., Patricia M., Joyce P., Williams K. S. Business Communication // Sender's Role in the Communication Environment. Cengage Learning. 8th edition. 2010. P. 736

-
5. Colien S., Glass D.C. and Singer J.E. Apartment Noise, Auditory Discrimination and Reading Ability in Children. // Journal of Experimental Social Psychology. 1975. N 9. P.7.
 6. Glass D.C. and Singer J.E. Urban stress: Experiments on noise and social stressors, New York; London: Acad. Press. 1972. P. 182.
 7. Site of Global Listening Center, rezhim dostupa k sajtu Mirovoj centr audirovanija URL: <https://www.globallisteningcentre.org/member/michael-w-purdy> (data obrashhenija: 01.05.2022).
 8. Steinberg S. Introduction to Communication // Course Book 1: The Basics. Listening. Juta Academic. 1995. P. 158.

Поступила в редакцию 15.06.2022.
Принята к публикации 20.06.2022.

Для цитирования:

Гомелева Е.Ю., Каширская Т.П., Рябова Е.А. Преимущества использования видеоматериала в заданиях на аудирование при обучении английскому языку // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 22-31. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Gomeleva.pdf>